

Justice in the Digital Realm: Examining Security and Privacy in Metaverse-Enabled Virtual Courts with Blockchain Integration.

MetaJust. Metaverse Justice: Legal and Practical
Implications for Justice in the Metaverse – PRIN PNRR
2022 - P2022Z3W2S

Report di Progetto

Autori: Andrea De Salve – ISASI-CNR – andrea.desalve@cnr.it

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Abstract

Milestone 3: Le attività includono un'analisi approfondita del ruolo della blockchain a supporto della sicurezza e della privacy nel Metaverso. Ciò contribuirà ad ampliare le conoscenze richieste dagli attuali progettisti, rappresentando un fattore tecnologico abilitante chiave per aumentare la flessibilità, l'affidabilità e la sicurezza delle applicazioni industriali del Metaverso. Infine, l'analisi e lo studio delle soluzioni blockchain nel contesto della giustizia elettronica forniranno le basi tecnologiche per la progettazione della prossima tecnologia blockchain regolamentata e conforme alla legge.

1 Le fasi del processo penale

Le principali fasi in cui si articola il processo penale in Italia sono:

Indagini preliminari Lo scopo di questa fase è quella di accertare il reato e stabilire se vi siano le condizioni per procedere con l'accusa formale o richiedere l'archiviazione del caso. In questa fase vengono coinvolti il Pubblico Ministero, la polizia giudiziaria, l'indagato, e la parte offesa.

Udienza preliminare Il suo scopo principale è valutare se le prove raccolte durante le indagini preliminari siano sufficienti per sostenere l'accusa. Gli attori coinvolti in questa fase sono il giudice per l'Udienza Preliminare (GUP), il Pubblico Ministero (PM), l'imputato e il suo difensore, la parte civile.

Dibattimento Ha lo scopo di accertare la responsabilità dell'imputato attraverso la formazione delle prove tra le parti. Gli attori coinvolti sono il Giudice o Corte, Pubblico Ministero (PM), Imputato, Difensore dell'Imputato, Parte Civile, Testimoni e Periti.

Sentenza Ha lo scopo di concludere il processo esprimendo la colpevolezza o innocenza dell'imputato e i principali attori coinvolti sono il giudice o corte, il pubblico ministero, l'imputato, il difensore dell'imputato, la parte civile.

Successivamente alla sentenza, ci può essere la fase di impugnazione in cui una delle parti chiede la revisione della stessa. L'ultima fase del processo penale è l'esecuzione della pena con cui si dispone l'esecuzione della pena inflitta all'imputato.

2 Panoramica sull'adizione degli strumenti informatici per il sistema giustizia in Italia

2.1 Procedure e Leggi durante la pandemia COVID-19

L'utilizzo delle udienze a distanza in Italia è regolato da diverse normative e decreti legislativi, la maggior parte dei quali in risposta alla pandemia di COVID-19. Prima della pandemia di COVID-19, l'uso delle udienze a distanza in Italia era limitato e regolato principalmente da normative specifiche per determinati tipi di procedimenti. Ad esempio, il Codice di Procedura Penale prevedeva l'uso della videoconferenza per le udienze nel caso di detenuti in alta sicurezza, per i testimoni protetti, o nel caso in cui le parti erano impossibilitate a partecipare fisicamente [Mit18]. In particolare, il Decreto-legge del 08/03/2020 n. 11 è stato tra i primi ad introdurre misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. In tale decreto legge viene abilitato lo svolgimento delle udienze civili, udienze pubbliche e camerali mediante collegamenti da remoto. Si precisa che i collegamenti da remoto saranno individuati e regolati da provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati

del Ministero della giustizia (DGSIA). Inoltre, tali collegamenti devono essere idonei a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti alla trattazione dell'udienza e devono assicurare in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati.

Ulteriori disposizioni dedicate al mondo della giustizia sono previste dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, dove viene ribadito la possibilità di collegarsi in videoconferenza all'udienza civile, penale, e amministrativa, e la partecipazione alle udienze amministrative avviene attraverso collegamenti da remoto, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione.

Nel Decreto Legge n. 28 del 30 Aprile 2020 viene inoltre specificato che il giudice deve dare atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il provvedimento del DGSIA¹, ha indicato che le udienze civili possono svolgersi utilizzando Skype for Business e Teams. I collegamenti da remoto sono organizzati dal giudice ed effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia. Le udienze penali si possono svolgere utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari.

Il provvedimento della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del [21/05/2020](#) specifica con maggior dettaglio i requisiti e le modalità di utilizzo degli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento delle udienze civili, delle udienze penali e degli atti di indagini preliminari, e gli interrogatori. Inoltre, vengono individuati i sistemi telematici per le comunicazioni o notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali. Nel provvedimento, gli strumenti di partecipazione a distanza per lo svolgimento di attività giudiziaria vengono identificate tre tipologie di strumenti:

MVC1 servizio che consente il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il luogo della custodia, con canale di comunicazione criptato, realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete Unitaria Giustizia. I dati di log conservati includono i dati tecnici di sessione (nome aula, codice identificativo Codec della Video Display Controller, orario di inizio e fine sessione, tempi di indisponibilità). Non sono raccolti dati personali.

MVC2 Ricade in questa tipologia di strumenti la piattaforma Microsoft Teams. Il servizio assicura il collegamento audiovisivo a distanza reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall'interno sia dall'esterno della Rete Unitaria Giustizia, con un sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell'Unione Europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrata dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I dati conservati dal sistema sono i dati tecnici di sessione (orario di inizio e fine sessione, identificativo utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, nome dispositivo e CPU) e sono trattati secondo quanto previsto dal privacy disclaimer del fornitore.

MVC3 Ricade in questa categoria la piattaforma Microsoft Skype for Business. Il servizio assicura il collegamento audiovisivo a distanza reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall'interno sia dall'esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo in data center dell'Amministrazione. Le informazioni di log di Microsoft IIS (Internet Information Services) e del motore dell'applicativo Skype for Business sono conservati in data center dell'amministrazione e corrispondono ai dati tecnici di sessione (orario di inizio e fine sessione, identificativo utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, accessi alla piattaforma). Tali dati sono trattati secondo quanto previsto dal privacy disclaimer del fornitore.

Tutti i sistemi individuati utilizzano canali criptati basati su algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione e non tengono traccia dei dati relativi ai contenuti delle attività degli utenti. Le udienze civili a distanza si svolgono attraverso l'utilizzo degli strumenti MVC2 e MVC3 mentre le udienze penali a distanza si svolgono utilizzando uno dei collegamenti previsti da MVC1, MVC2, o MVC3. La consultazione riservata tra difensore e imputato è assicurata attraverso un circuito dedicato e criptato VoIP (Voice over Internet Protocol).

¹Ministero della Giustizia - [m_dg.DOG07.10/03/2020.0003413.ID](#)

2.2 Procedure e Leggi che regola gli aspetti tecnici e informatici del processo telematico

In questa sezione riassumiamo i principali decreti e provvedimenti che sono stati progressivamente adottati in Italia per regolamentare l'uso delle tecnologie informatiche nel sistema giustizia.

D.P.R. 13/2/2001 Il D.P.R. 13/2/2001 n. 123 disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. Esso definisce per la prima volta un documento informatico (Art. 1, comma 1, lettera a) come la rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Viene inoltre definita la procedura informatica di Firma Digitale (Art. 1, comma 1, lettera d) e lo strumento di Posta Elettronica Certificata (PEC). L'insieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione tratta il processo civile viene definito come Sistema Informatico Civile mentre viene definito come Domino Giustizia l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale l'amministrazione tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura.

Le principali misure di sicurezza rilevanti nel sistema giustizia sono l'autenticazione, l'integrità dei dati, la riservatezza dei dati, e la tracciabilità. In particolare, l'autenticazione viene usata per la verifica l'identità dell'utente che accede ai sistemi informatici giudiziari mentre l'integrità dei dati garantisce che i dati non vengano alterati o modificati durante la trasmissione o la conservazione. Invece, la riservatezza dei dati deve proteggere i dati da accessi non autorizzati, mentre la tracciabilità permette di registrare le operazioni effettuate sui documenti informatici.

Le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo possono essere eseguite per via telematica, utilizzando documenti informatici sottoscritti con firma digitale. La creazione del fascicolo informatico contenente gli atti del processo, come documenti informatici o copie informatiche degli atti depositati su supporto cartaceo, avviene eseguita dalla cancelleria. Infine, la minuta della sentenza o la sentenza stessa può essere redatta mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale e trasmesso in via telematica con modalità che garantiscano l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

D.M. 14/10/2004 Definisce le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. In particolare, viene delineata la prima architettura informatica per il supporto delle attività giudiziarie che consiste di un gestore centrale, il gestore locale e del punto di accesso. Il punto di accesso fornisce ai soggetti abilitati i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo. Esso può essere attivato e gestito da specifici soggetti pubblici (individuati al comma 5 dell'Art. 6). Il gestore centrale fornisce i servizi di accesso al Sistema Informatico Civile ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il Sistema Informatico Civile ed i soggetti abilitati mentre il gestore locale fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario e i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il gestore centrale ed il singolo ufficio giudiziario. All'interno dell'architettura vengono identificati diversi tipi di soggetti all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. I soggetti abilitati esterni privati corrispondono a difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice; i soggetti abilitati esterni pubblici corrispondono agli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali; i soggetti abilitati esterni corrispondono ai soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; infine, i soggetti abilitati interni corrispondono ai magistrati e al personale degli uffici giudiziari. Il gestore centrale è attivo presso il Ministero della giustizia ed è il punto unico di interazione tra sistema informatico civile ed i soggetti abilitati esterni. I gestori locali sono attivi presso gli uffici giudiziari.

I soggetti abilitati esterni accedono al sistema informatico civile tramite un punto di accesso, che si occupa della loro autenticazione. Inoltre, il punto di accesso deve garantire la massima sicurezza nelle comunicazioni, utilizzando meccanismi di crittografia per proteggere i dati trasmessi durante l'invio di documenti o durante la consultazione dei fascicoli. L'autenticazione nel sistema avviene in base alla carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico contenente un certificato di autenticazione. La firma digitale è utilizzata dal mittente per garantire l'autenticità e l'integrità dei documenti trasmessi. Le caratteristiche sulla strutturazione dei

Figure 1: Architettura informatica utilizzata nell'ambito del processo civile telematico

documteti saranno pubblicate nel D.M. 15/12/2005 e contengono le speciiche in formato DTD (Document Type Definition) sul formato degli atti, dei messaggi e buste di sistema. In Figura 1 abbiamo una rappresentazione grafica dell'architettura di riferimento utilizzata nell'ambito del processo telematico.

D.M. 15/12/2005 Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. In particolare le informazioni di formattazione e il contenuto di ogni atto e messaggio viene trsformato in XML e la DTD definisce la struttura e le regole per la creazione di documenti XML utilizzati nel processo civile telematico. I documenti XML conformi ai modelli DTD sono considerati validi dal sistema.

D.M. 17/7/2008 Il decreto stabilisce le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del decreto del Ministro della giustizia 14 ottobre 2004. Nel decreto di conferma l'utilizzo della Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico (CPECPT) come principale strumento di comunicazione ed autenticazione online. Infatti, i soggetti abilitati esterni, per utilizzare i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici, dispongono di un indirizzo elettronico e della relativa casella di posta elettronica certificata del processo telematico forniti e gestiti dal punto di accesso e dal gestore centrale. L'accesso al SICI e la casella di posta elettronica si ottengono previa registrazione presso un punto di accesso. Tra i vari dati identificativi, i soggetti abilitati esterni che si registrano al punto di accesso comunicano il certificato digitale, relativo alla chiave pubblica, per la cifratura. Il registro generale degli indirizzi elettronici contiene l'elenco di tutti gli indirizzi elettronici attivati dai punti di accesso e l'accesso ai registri degli indirizzi elettronici avviene secondo una modalita' compatibile con il protocollo LDAP.

Il decreto si occupa anche di specificare l'attività del SICI e le modalità di accesso. Il gestore centrale fornisce il servizio di consultazione del SICI e il servizio di trasmissione telematica degli atti. I soggetti abilitati esterni accedono ai servizi del gestore centrale esclusivamente attraverso il proprio punto di accesso. La comunicazione tra la postazione informatica del soggetto abilitato esterno e il punto di accesso avviene mediante canale sicuro. I punti di accesso stabiliscono le connessioni con il gestore centrale mediante un collegamento sicuro con mutua autenticazione. In particolare, i canali di autenticazione del presente regolamento sono in SSL versione 3, con chiave a 1024 bit. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni deve essere dotata del software necessario alla gestione della firma digitale su smartcard. Inoltre, il Punto di accesso deve verificare, prima di consentire qualunque operazione, la presenza della smart card nel lettore collegato alla postazione dell'utente.

L'autenticità dei documenti informatici ricevuti dal SICI deve essere verificata tramite firma digitale e certificati elettronici. I messaggi trasmessi telematicamente devono essere protetti attraverso la crittografia a chiave pubblica per garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati durante la trasmissione.

Figure 2: Nuova architettura informatica utilizzata nell'ambito del processo civile telematico

Gli utenti devono essere autenticati per accedere ai fascicoli elettronici e la trasmissione e la consultazione dei fascicoli processuali, delle sentenze, delle comunicazioni e delle notificazioni devono avvenire tramite canali sicuri.

L. 6/8/2008 n. 133 Legge 6 agosto 2008, n. 133 contiene disposizioni relative alla giustizia e al processo telematico negli articoli che trattano della semplificazione e dell'innovazione tecnologica. La legge promuove l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduce il Sistema Informativo della Giustizia Civile (SIECIC). Gli utenti devono essere autenticati tramite credenziali sicure per accedere al SIECIC e tutte le comunicazioni tra gli utenti e il SIECIC devono essere crittografate per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati trasmessi.

D.L. 29/12/2009 n. 193 Contiene interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Tra le principali misure novità, abbiamo l'estensione del processo telematico al processo penale e l'adozione della posta elettronica certificata ordinaria quale strumento per comunicazioni e notificazioni nei processi civili e penali al posto della vecchia CPECPT.

Decreto 21/02/2011, n. 44 Definisce il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il decreto semplifica l'architettura presente nel dominio giustizia, che non prevede più il gestore centrale. In particolare viene introdotto da parte del Ministero della giustizia il Portale dei servizi telematici, che ha il compito di fornire documentazione e informazioni sui servizi telematici e di consentire l'accesso ai soggetti abilitati esterni (avvocati e ausiliari del giudice, ma anche cittadini) non dotati di punto di accesso. Il gestore centrale viene sostituito dal gestore dei servizi telematici, che consente l'interazione tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. La Figura 2 mostra la nuova architettura e le nuove entità previste per la gestione del processo telematico. Le specifiche tecniche previste dal decreto sono state definite mediante provvedimento del Ministro della giustizia. Nel provvedimento viene specificato che il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore di posta elettronica certificata che gestisce caselle di PEC degli uffici giudiziari utilizzando il sottodominio civile.ptel.giustiziacert.it e penale.ptel.giustiziacert.it. Il Portale dei servizi telematici (PST) è accessibile all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>. Attraverso l'area riservata del PST sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico.

L'identificazione informatica per i soggetti abilitati esterni e gli utenti privati avviene sul PST mediante carta nazionale dei servizi o SPID con livello di sicurezza almeno pari a 2 e sul punto di accesso mediante autenticazione a due fattori oppure tramite token crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) o SPID con livello di sicurezza almeno pari a 2. In caso si utilizzi il token crittografico, il certificato deve essere rilasciato da un certificatore accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'identificazione informatica per i soggetti abilitati interni avviene negli uffici giudiziari mediante coppia di credenziali "nome utente/password" oppure mediante autenticazione a due fattori. Mentre l'accesso ai sistemi dall'esterno della rete del dominio giustizia, l'identificazione è effettuata dal PST sulla base del sistema "Active Directory Nazionale" (ADN) tramite autenticazione a due fattori. Il registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.

Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i documenti informatici prodotti sia all'interno che all'esterno del sistema.

Nel procedimento civile l'atto in forma di documento informatico e gli allegati sono trasmessi dai soggetti abilitati esterni mediante la posta elettronica certificata mentre nel procedimento penale sono trasmessi dai soggetti abilitati esterni mediante il Portale Deposito atti Penali (PDP) accessibile dal PST. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali la trasmissione di atti da parte dei soggetti abilitati interni avviene trasmesso un canale sicuro (al gestore dei servizi telematici) tramite collegamento sincrono http/SOAP.

L'architettura dei servizi segue il modello Model-View-Controller (MVC), separando il front-end (sul punto di accesso o PST) dal back-end (gestore dei servizi telematici). Il PST utilizza un servizio proxy per esporre i web service del gestore dei servizi telematici. I punti di accesso (PdA) devono avere una casella di posta elettronica certificata per comunicazioni con il Ministero della giustizia e sviluppano autonomamente il front-end, che deve essere interno alla loro intranet. Il trasporto tra punto di accesso e proxy avviene tramite HTTPS, con messaggi XML/SOAP. Le funzionalità dei servizi web e le regole di invocazione sono descritte nei WSDL pubblicati sul PST. L'accesso ai servizi avviene su canale sicuro previa identificazione informatica, con attribuzione di un ruolo di consultazione.

Decreto 24/5/2012, n. 102 Il decreto stabilisce le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione della giustizia. I dati statistici raccolti dall'Amministrazione della giustizia includono vari aspetti dell'attività giudiziaria, come il numero di procedimenti, durata dei processi. I dati statistici vengono utilizzati per monitorare e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. Essi sono estratti dai sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche in un formato standardizzato e sono oggetto di elaborazione ed aggregazione per classi omogenee, definite dal responsabile del sistema statistico. Hanno il diritto di consultare le elaborazioni statistiche disponibili un certo numero limitato di attori, come i magistrati ordinari, i dirigenti amministrativi dell'ufficio giudiziario, i magistrati con funzioni direttive e semidirettive, etc.

Decreto 15/10/2012, n. 209 Descrive le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione. In particolare, modifica il decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44, soprattutto in materia di notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC) e di firma digitale.

Decreto 3/4/2013, n. 48 Il decreto apporta nuove modifiche al decreto ministeriale del 21 febbraio 2011, n. 44, riguardanti le notifiche per via telematica eseguite dagli avvocati. In particolare, si specifica che l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine e di documenti analogici. La notificazione delle comparse o delle memorie deve essere effettuata tramite invio telematico alle parti costituite. Infine, la parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici.

3 Struttura del tribunale virtuale

Gli elementi essenziali per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel procedimento penale includono 3 distinti ambienti virtuali:

- Aula di tribunale: è l'ambiente virtuale principale in cui si svolge l'attività giudiziaria.
- Stanza Virtuale Privata: ambiente virtuale che ha lo scopo di rappresentare una sala riunioni.

- Stanza Virtuale Protetta: ambiente da utilizzare per casi particolari (come minori).

Di seguito analizzeremo ogni ambiente e andremo a individuare gli attori coinvolti e i loro ruoli. Terminologia dei principali attori: Giudici Parti= accusa + difesa accusa= pubblico ministero difesa = avvocato + imputato parti civili= vittima del reato + avvocato parte civile avvocato parte civile testimoni imputato consulenti

3.1 Aula di tribunale

L'aula di tribunale può essere configurata per accogliere una composizione monocratica, collegiale o corte d'assise. A seconda della configurazione adottato è possibile avere diversi attori con un ruolo attivo nell'ambito dell'udienza.

3.1.1 Composizione Monocratica

La composizione monocratica deve accogliere un solo giudice che espone oralmente all'aula, presenta documenti o richiede la riproduzione di documentazione in formato audio/video, interagisce con le parti, con i testimoni, e con i consulenti.

3.1.2 Composizione Collegiale

La composizione collegiale deve accogliere il Presidente del Collegio e due Giudici a latere. Il presidente del collegio espone oralmente all'aula, presenta documenti o richiede la riproduzione di documentazione in formato audio/video, interagisce con le parti, con i testimoni, e con i consulenti). Invece, i Giudici a latere possono interagire con il presidente del collegio.

3.1.3 Composizione Corte D'Assise

Nella composizione a corte d'assise, l'aula di tribunale deve accogliere un Giudice a latere e sei giudici popolari che assistono all'udienza e partecipano alla camera di consiglio.

Altri attori che hanno un ruolo attivo durante l'udienza sono l'imputato, l'avvocato della difesa, l'avvocato della parte civile, la parte civile, e il pubblico ministero.

Il ruolo di pubblico ministero può essere ricoperto al massimo da due entità (pubblico ministero e assistente) che hanno la capacità di esporre oralmente all'aula, presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video, e condurre esami dei testimoni, delle parti e dei consulenti. Il pubblico ministero interagisce con il presidente, con gli avvocati delle parti. Espone oralmente all'aula; conduce esame dei testimoni, delle parti e dei consulenti. Interloquisce con il presidente, con gli avvocati delle parti. Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video.

L'avvocato della difesa espone oralmente all'aula; conduce esame dei testimoni, delle parti e dei i consulenti. Interloquisce con il presidente, con il PM, con gli altri avvocati presenti (es. avvocato di parte civile). Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video.

L'imputato può intervenire durante l'udienza su richiesta e consenso del presidente. Può essere esaminato da PM o avvocati delle parti: in questo caso è da posizionare nel banco dei testimoni. Interloquisce con il proprio avvocato (in maniera privata).

Parte Civile Può essere esaminato da PM o avvocati delle parti: in questo caso è da posizionare nel banco dei testimoni. Interloquisce con il proprio avvocato (in maniera privata).

L'avvocato della parte civile espone oralmente all'aula; conduce esame dei testimoni, delle parti e dei i consulenti. Interloquisce con il presidente, con il PM, con gli altri avvocati presenti. Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video.

Hanno un ruolo di supporto nell'ambito dell'udienza il cancelliere (uno o due) e l'ufficiale giudiziario. Il cancelliere ha il compito di trascrizione in tempo reale del dibattito e di supporto alla consultazione di documenti o alla riproduzione di materiale audio-video durante l'udienza. L'ufficiale giudiziario svolge funzionalità di supporto alla consultazione di documenti o alla riproduzione di materiale audio-video.

Infine, ha un ruolo passivo il pubblico, che assiste all'udienza e non può intervenire in alcun modo.

3.2 Stanza Virtuale

a SV in diverse conformazioni sarà utilizzata per Colloqui tra avvocato e cliente (SV1), Sala riunioni per colloqui tra PM, avvocati o tra le parti per eventuali patteggiamenti o conciliazioni (SV2), oppure come Camera di consiglio intesa come luogo in cui il collegio (Collegio formato da tre Giudici o la Corte di Assise con i Giudici popolari) si ritira per deliberare tutte le decisioni che non sono immediatamente formalizzate nel corso di un'udienza (SV3).

SV1 - sala colloqui: può accedervi l'avvocato insieme al suo assistente (o altro avvocato) (massimo 2) e i suoi clienti (massimo 2); tutti gli attori hanno la possibilità di esporre oralmente. Interloquisce tra di loro, Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video. Firma documenti.

SV2 - sala riunioni: avvocato difesa, imputato, PM, PM o assistente, cancelliere (per eventuale verbalizzazione); il PM espone oralmente, Interloquisce con altro avvocato, assistente o cliente, Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video, Firma documenti. L'avvocato espone oralmente, Interloquisce con altro avvocato, cliente o PM, Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video, Firma documenti. Il cliente espone oralmente, Interloquisce con avvocato, o con PM, Firma documenti.

SV3 - camera di consiglio Configurazione usata nella composizione collegiale o a corte di assise per riunirsi e deliberare alla fine del dibattito. Presidente del collegio (1), Giudice a latere (1 per corte d'assise, 2 per composizione collegiale), Giudice popolare (6 per corte d'assise), Cancelliere per eventuale verbalizzazione; Il presidente del collegio è un giudice che Espone oralmente, interloquisce con gli altri giudici, gestisce le votazioni relative alle questioni discusse, Esprime il proprio voto, Può presentare documenti o richiedere la riproduzione di documentazione in formato audio/video. Il giudice a latere Espone oralmente, interloquisce con gli altri giudici, Esprime il proprio voto, Può richiedere la visione di documenti o la riproduzione di documentazione in formato audio/video. i giudici popolari Espone oralmente, interloquisce con gli altri giudici, Esprime il proprio voto. Il cancelliere assiste alla camera di consiglio, Può fornire se richiesta dal presidente, documentazione in formato pdf o audio-video, Potenziale funzione di verbalizzazione.

le operazioni principali consentite sono esame di prove documentali in camera di consiglio) e lo scambio sicuro (si veda sezione su sicurezza informatica del tribunale virtuale) di documenti in formato pdf

3.3 Stanza Virtuale Protetta

audizione di testimoni o parti del processo in ambienti protetti. sarà presente un CTU (psicologo nominato dal tribunale. permetterà la trasmissione audio/video del colloquio. Magistrati ed altri attori del processo potranno interloquire con l'audito attraverso l'intermediazione del CTU: pertanto comunicando con il solo CTU attraverso un microfono. urante l'utilizzo della SVP potranno essere portate avanti le seguenti attività: 1. Esame di testimoni protetti attraverso l'intermediazione di un CTU (presente nella stanza); 2. Esposizione di domande al teste interloquendo con il CTU tramite apposito microfono (che non permette tuttavia l'ascolto da parte del teste; 3. Raccogliere la testimonianza attraverso la registrazione audio/video; 4 Funzioni di verbalizzazione. Il CTU Interloquisce con il teste, Pone domande su suggerimento di giudici, avvocati, PM (tramite audio diretto), Può far visionare documenti, materiale audio/visivo. Il Testimone/Vittima di reato Interloquisce con il CTU, Risponde a domande del CTU, Può visionare documenti, materiale audio/visivo.

3.4 Dati generati nell'ambito del processo

I dati generati durante il processo sono di diversa natura e possono essere classificati come segue:

Dati personali Informazioni personali (incluso anche dati genetici e biometrici) relative alle persone coinvolte nel procedimento (imputati, vittime, testimoni, avvocati, giudici,..).

Dati giudiziari fascicolo dibattimentale. Dati digitali costituiti da documenti e atti processuali come denunce, verbali di interrogatorio, ordinanze, sentenze, e decreti. Informazioni sull'imputazione. Lista dei testimoni e della lista dei consulenti tecnici e periti;

Testimonianze Registrazioni audio delle dichiarazioni giurate dei testimoni. Riprese video delle deposizioni durante l'esame diretto, contro-esame e riesame.

Esame delle parti Registrazioni audio delle dichiarazioni dell'imputato e delle altre parti e riprese video degli esami delle parti.

Confronti Registrazioni audio delle dichiarazioni durante il confronto e riprese video dei confronti tra persone già esaminate o interrogate.

Ricognizioni Immagini utilizzate per identificare persone, cose, etc. Registrazioni audio di voci o suoni rilevanti. Video per identificazioni.

Esperimenti giudiziari Video delle riproduzioni simulate di situazioni rilevanti per il processo e immagini del luogo del delitto o di altre situazioni simulate.

Prove documenti Documenti, video, e immagini rappresentanti fatti, persone o cose. Trascrizioni di intercettazioni. Email e messaggi relative alle comunicazioni digitali.

Perizie Documenti tecnici, scientifici o artistici redatti dai periti. Audio o video delle esposizioni orali dei consulenti tecnici.

Prove atipiche Registrazioni audio/video e documenti di prove non disciplinate dal codice di procedura penale.

Verbali Verbali delle udienze, riportanti le fasi di assunzione delle prove e altre attività processuali.

Ordinanze Ordinanze motivate del giudice per l'ammissione delle prove.

Dichiarazioni spontanee Registrazioni audio/video delle dichiarazioni spontanee dell'imputato.

Discussione finale Documento digitale delle deduzioni e richieste avanzate dal PM e dai difensori delle parti.

Sentenza Documenti della sentenza e motivi della decisione.

4 Fondamenti di Blockchain

In questa sezione introduciamo i concetti fondamentali dietro la tecnologia Blockchain e le sue caratteristiche principali.

4.1 Struttura di una blockchain

Una blockchain è un database condiviso da un insieme di computers (o nodi) che cooperano tra di loro per gestire i dati contenuti nel database. Il database è modellato attraverso una catena di blocchi di informazione immutabili e concatenati in ordine cronologico. L'integrità dei blocchi è garantita dall'uso della crittografia e i records memorizzati all'interno dei blocchi vengono generalmente chiamati transazioni. Infatti, questa tecnologia nasce alla fine del 2008 da un inventore noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto [Nak08], il quale aveva come obiettivo quello di creare un ecosistema finanziario privo di istituti di controllo. Nacque così l'idea di creare un sistema nel quale gli utenti potessero effettuare pagamenti elettronici, senza dover passare da un ente centrale che garantisse la correttezza delle parti in cambio di un compenso per la mediazione del pagamento. L'utilizzo di un registro distribuito, infatti, permette a tutti gli utenti della rete di registrare le proprie transazioni su di esso e di consultare i dati già registrati in precedenza anche da altri utenti. Oltre ai dati finanziari, la blockchain può tenere utilizzata per registrare altri tipi di dato, come documenti, immagini, beni, identificatori, etc. Ogni blocco viene indicizzato da un numero progressivo e il blocco con indice 0 viene denominato blocco di genesi in quanto è il primo a essere costituito da chi inizialmente ha creato la blockchain. Ciascun blocco contiene un insieme di transazioni, un riferimento del blocco precedente e una firma ottenuta tramite funzione hash. Questo meccanismo oltre a creare un collegamento logico tra i vari blocchi garantisce anche l'immutabilità dei dati. Infatti, ogni blocco ha una firma che rappresenta in modo univoco le transazioni che contiene e il riferimento al blocco precedente. La

Figure 3: Modello di organizzazione dei dati in una blockchain

Proprietà	Pubbliche	Consorzio/Private
Accesso	pubblico	limitato
Identità	anonime	conosciute
Trasparenza	aperta	chiusa
Scalabilità	alta	bassa
Transazioni per secondo	basso	alto
Latenza	alta	bassa

Table 1: Proprietà dei tipi di blockchain.

modifica di una delle transazioni del blocco o dei blocchi precedenti ha come effetto la creazione di una nuova firma diversa da quella registrata nella blockchain. Per questo motivo, il valore della firma del blocco di appartenenza risulterebbe invalido, ed a catena anche tutti i blocchi successivi. Inoltre, ogni transazione nel blocco è firmata digitale all'utente che ha sottoposto quella transazione. La Figura 3 mostra una rappresentazione grafica di alcuni blocchi contenuti in una blockchain.

4.2 Tipi di blockchain

I principali tipi di blockchain si differenziano per le restrizioni su chi può proporre aggiornamenti alla blockchain aggiungendo nuovi blocchi, chi può leggere i dati nei blocchi della blockchain, e il tipo di autorità a cui è soggetta la blockchain [TVV23].

Blockchain Pubblica Nelle blockchain pubbliche qualsiasi dispositivo informatico può proporre aggiornamenti o la blockchain. Nelle blockchain pubbliche qualsiasi dispositivo può partecipare alla rete e possono operare senza una gestione coordinata della struttura del sistema, dell'organizzazione dei dispositivi informatici o delle connessioni di rete. Esempi reali di blockchain pubbliche sono Bitcoin, Ethereum, e IOTA.

Blockchain Privata Nella blockchain privata solo i dispositivi informatici autorizzati possono proporre aggiornamenti o leggere i dati della blockchain. La blockchain privata è controllata da una entità centrale. Esempio reale di una blockchain privata è Hyperledger Fabric.

Blockchain Consorzio Rappresenta una blockchain privata dove è controllata da un insieme di autorità. Esempi reali di blockchain consorzio sono Quorum o Corda.

Blockchain Ibrida Modelli ibridi che limitano l'aggiornamento della blockchain ai soli dispositivi autorizzati mentre mantengono completamente libero l'accesso per alla blockchain per la lettura delle informazioni. Esempi reali di blockchain ibride sono Ripple.

La Tabella 1 riassume le principali proprietà garantite dai diversi tipi di blockchain [JGG25].

4.3 Protocollo di consenso

La catena di blocchi viene gestita da una rete di computer (i nodi della rete Blockchain). Ogni nodo della rete mantiene una copia della catena dei blocchi e comunica con gli altri nodi secondo

il modello peer-to-peer (P2P) per mantenere aggiornata tra di loro la copia locale della catena di blocchi. In protocollo di consenso è utilizzato dai nodi per la validazione dei blocchi prima che possano essere riportati in modo permanente sulla blockchain. Ciascun nodo della rete raccoglie un insieme di transazioni e le raggruppa in un blocco che intende scrivere in modo permanente sulla blockchain. L'algoritmo di consenso regola poi chi tra tutti i nodi proponenti può acquisire il diritto di memorizzare il proprio blocco sulla catena. Di seguito descriviamo i principali protocolli di consenso utilizzate dalle blockchain mentre la Tabella 2 riporta le principale caratteristiche come analizzato in [JGG25].

PoW (Proof of Work) l'algoritmo prevede che il nodo che vuole inserire un blocco debba risolvere un puzzle crittografico di difficoltà crescente nel tempo. Se il blocco proposto e il valore del nonce calcolato dal miner proponente, riceve l'approvazione dalla maggioranza dei nodi della rete, il blocco proposto verrà scritto permanentemente sulla blockchain e sarà poi aggiornato localmente da tutti i nodi della rete.

PoS (Proof of Stake) Nel PoS, i validatori vengono scelti in base alla quantità di criptovaluta che possiedono e mettono in gioco (staking). Il sistema utilizza un processo pseudo-casuale che tiene conto di fattori come l'età dello staking e la quantità di criptovaluta posseduta. I validatori con una maggiore quantità di criptovaluta hanno maggiori probabilità di essere scelti. I validatori vengono ricompensati con nuove monete e commissioni di transazione.

DPoS (Delegated Proof of Stake) Il DPoS utilizza un sistema di votazione in cui i partecipanti eleggono delegati per validare i blocchi. I delegati saranno responsabili della validazione dei blocchi e quelli con il maggior numero di voti vengono scelti per aggiungere nuovi blocchi alla blockchain.

PoB (Proof of Burn) Il PoB richiede ai miner di distruggere una certa quantità di criptovaluta per ottenere il diritto di minare nuovi blocchi. I miner che bruciano più monete inviandola a un indirizzo non spendibile hanno maggiori probabilità di essere selezionati come validatori.

PoET (Proof of Elapsed Time) Il PoET, sviluppato da Intel, utilizza un sistema di lotteria equo per determinare chi crea il prossimo blocco. Ogni nodo attende un tempo casuale generato in modo sicuro, e il nodo con il tempo di attesa più breve vince il diritto di creare il blocco.

Raft Il Raft è un algoritmo di consenso basato su un leader che viene eletto dai nodi della rete. Il leader è responsabile della replica dei log ai follower e della gestione delle transizioni di stato. In caso di fallimento del leader, i follower eleggono un nuovo leader.

PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) Il PBFT utilizza un sistema di votazione tra i nodi per raggiungere il consenso su ogni blocco. Un nodo primario propone un nuovo blocco e lo trasmette agli altri nodi, che validano il blocco e inviano una risposta al primario. Se un certo numero di nodi è d'accordo, il blocco viene aggiunto alla blockchain. La selezione del nodo primario avviene tramite un processo di rotazione.

Bitcoin-NG Il Bitcoin-NG I miner competono per risolvere puzzle PoW per diventare leader e creare blocchi chiave. I blocchi micro, contenenti le transazioni, vengono creati dal leader corrente.

ByzCoin Il ByzCoin utilizza gruppi di consenso proporzionali alla potenza di hash per validare le transazioni. I gruppi firmano i blocchi in maniera collettiva.

Algorand Algorand utilizza il Pure Proof of Stake (PPoS) e la funzione casuale verificabile (VRF) per selezionare i leader e i membri del gruppo di validazione.

PoEWAL (Proof of Work and Lottery) Nel PoEWAL i miner competono per risolvere un puzzle, e i vincitori partecipano a una lotteria per il diritto di creare nuovi blocchi.

WBFT (Weighted Byzantine Fault Tolerance) Il WBFT utilizza un sistema di votazione per raggiungere il consenso. I nodi con maggiore peso, basato su criteri come la partecipazione e la reputazione, hanno un'influenza maggiore nel processo di consenso.

Algoritmi di consenso	Latenza	Consumo Energia
PoW	alta	alta
PoS	media	bassa
DPoS	media	bassa
PoB	alta	alta
PoET	bassa	alta
Raft	bassa	bassa
PBFT	bassa	bassa
Bitcoin-NG	media	media
ByzCoin	media	media
Algorand	media	bassa
PoEWAL	bassa	bassa
WBFT	bassa	bassa

Table 2: Caratteristiche dei principali algoritmi di consenso.

4.4 Gestione degli utenti

La gestione dell'identità degli utenti avviene attraverso il meccanismo crittografia asimmetrica che permette a ogni utente di utilizzare una coppia di chiavi (chiave privata e chiave pubblica) per la sua identificazione e per la firma dei dati. La chiave privata è mantenuta segreta dall'utente mentre la chiave pubblica è resa disponibile agli altri utenti per la verifica della firma e per decifrare i dati. Ad esempio, in Ethereum ogni utente è identificato da un indirizzo ottenuto dalla chiave pubblica. La chiave pubblica è utilizzata per firmare una transazione di un utente, la quale viene poi trasmessa in broadcast all'intera rete, in modo che tutti i nodi ne possano tenere conto per la successiva fase di inserimento nei blocchi. Una transazione, per essere considerata valida, deve possedere una firma, che consiste nella cifratura del messaggio stesso con la chiave privata del mittente. Il resto della rete può in questo modo verificare l'origine e l'autenticità mediante la chiave pubblica corrispondente. Gli indirizzi creati dalla blockchain sono generalmente anonimi perchè non rivelano nulla sull'entità che li usa e ogni utente può creare liberamente un indirizzo da una coppia di chiavi.

Gli indirizzi di una blockchain e il materiale crittografico vengono gestiti da un Wallet, cioè una applicazione che si occupa della gestione degli indirizzi di una blockchain e della firma delle corrispondenti transazioni.

4.5 Smart Contracts

Le funzionalità offerte dalla blockchain sono cresciute nel tempo e si sono specializzate in modo da poter essere impiegate in ambiti diversi da quello finanziario. L'avvento della seconda generazione di blockchain nata a partire da Ethereum[W⁺14], ha introdotto una importante funzionalità che ha permesso di utilizzare la tecnologia blockchain per scrivere programmi, rappresentare oggetti diversi da monete virtuali (come i Token descritti in Sezione 4.6). Questa funzionalità è nota con il termine di Smart Contract su Ethereum e rappresentano dei contratti intelligenti scritti in un linguaggio deterministico che può essere eseguito dai nodi della blockchain. Uno tra i più diffusi linguaggi di programmazione per smart contract è Solidity nel caso specifico di Ethereum, tale linguaggio permette di esprimere la logica con la quale vengono rappresentati e gestiti questi oggetti direttamente sulla blockchain. Gli smart contracts su Ethereum sono delle vere e proprie applicazioni eseguite su una macchina virtuale che prende il nome di Ethereum Virtual Machine (EVM). La EVM è implementata all'interno di ogni nodo della rete ed ha il compito di eseguire gli smart contract. Con l'introduzione di questi strumenti è stato reso possibile la creazione di applicazioni software decentralizzate, le DApps (Decentralized Applications), che vengano eseguite direttamente sulla rete e risultino quindi sicure e trasparenti a tutti gli utilizzatori. Il concetto di transazione non si limita più alla semplice rappresentazione di uno scambio finanziario bensì ad oggetti più complessi contenenti dati arbitrari, validati ed immutabili nel tempo.

Uno Smart Contract è rappresentato da un codice che viene eseguito in una blockchain, e per questo motivo ha la possibilità di trasferire beni di valore come cryptocurrency o altri beni digitali. Su Ethereum ogni smart contract possiede un indirizzo che lo identifica univocamente, generato al

Figure 4: Classificazione dei crypto token proposta in [SPB24].

momento del caricamento dello stesso sulla Blockchain. Questa operazione di caricamento viene salvata anch'essa sulla Blockchain, come una transazione speciale di creazione. Una volta creato, uno smart contract Ethereum è costituito da un indirizzo, un saldo in ether (ETH), un codice eseguibile, e uno stato. Gli utenti possono interfacciarsi con lo smart contract attraverso il suo indirizzo, inviando ETH ed invocando le funzioni fornite. Tutte le operazioni che portano ad una modifica dello stato dello smart contract (definite scritte) generano una transazione sulla Blockchain mentre le funzioni che leggono lo stato di uno smart contract senza modificarlo non necessitano di essere memorizzate sulla blockchain come transazioni. E' importante notare che uno smart contract reagisce ad un determinato evento o ad una determinata invocazione innescata da un utente, ma non può generare di sua spontanea volontà una transazione. Poichè uno smart contract è memorizzato su una blockchain il suo codice non può essere modificato una volta creato sulla blockchain. Inoltre, essendo Ethereum una blockchain pubblica, tutti gli utenti possono vedere e inviare transazioni allo smart contract. L'esecuzione di uno smart contract è soggetto ad un pagamento da parte dell'utente che ha invocato lo smart contract. La commissione da pagare è proporzionale al numero di operazioni eseguite dallo smart contract e viene usata per ricompensare i nodi che partecipano alla blockchain per aver eseguito lo smart contract. In Ethereum ad ogni istruzione è associato un costo in termini di *gas* e il costo finale per l'esecuzione di uno smart contract è determinata dalla somma del gas usato durante l'esecuzione. Ogni istruzione eseguita dalla EVM, e di conseguenza ogni transazione su Ethereum, necessita di una certa quantità di gas per essere portata a termine. Si ricorda che solo le funzioni che scrivono sulla Blockchain generano una transazione su di essa e solo queste sono oggetto di pagamento in gas. Tutte le funzioni che si limitano a leggere e restituire dati sono gratuite.

4.6 Crypto Token

L'introduzione degli smart contracts nella blockchain ha permesso di rappresentare e gestire oggetti e assets di diversa natura attraverso il concetto di crypto token. Un crypto token è la rappresentazione di un oggetto fisico o digitale che esiste all'interno di un sistema. Esso è collegato ad una blockchain e può essere posseduto e trasferito. Una possibile classificazione dei tipi di crypto token attualmente disponibili è stata proposta in [SPB24] e viene rappresentata in Figura 4. In Tabella 3 presentiamo invece le caratteristiche principali e le funzionalità di diversi standard di token ERC (Ethereum Request for Comments) disponibili sulla blockchain Ethereum.

Con il termine di asset tokens vengono indicati i token che sono legati a beni fisici o digitali, che

possono essere di diversa natura. In particolare questi token vengono usati per rappresentare il diritto di proprietà su un oggetto digitale o fisico, come una immagine o un avatar, un'auto, o opere d'arte. Questi tipi di crypto token vengono generalmente indicati come Non-Fungible Tokens (NFT), dove ciascuno di questi token rappresenta una singola entità fisica o astratta indivisibile (come un game item, la proprietà di un bene). Nella vita reale ci sono tantissime occasioni in cui si utilizza una forma di asset token al posto delle classiche valute. Pensiamo per esempio ad un cinema che offre una bibita e dei popcorn con l'acquisto di un biglietto. Nel momento in cui si arriva a riscuotere questa offerta si mostra il biglietto, ovvero un token. I token NFT possono essere definiti e gestiti su Ethereum tramite dei particolari Smart Contract che fungono da interfaccia e descrivono quali caratteristiche deve avere un asset per esser rappresentato da un NFT. Lo standard attuale è lo ERC-721² garantisce l'unicità e la proprietà di asset digitali. Altri standard utilizzati in ambiti specifici sono ERC-2309³, che estende ERC-721 permettendo trasferimenti consecutivi di NFT e migliorando la scalabilità nella creazione e trasferimento di molti NFT.

I token di pagamento sono criptovalute utilizzate per effettuare pagamenti digitali, come ad esempio le crypto monete offerte da Bitcoin e Ethereum. Questi token vengono generalmente indicati con il termine di Fungible Tokens e vengono usati per rappresentare una moneta virtuale con un determinato valore. Tale approccio, ed adottato in contesti anche diversi dalla blockchain, come ad esempio nel mondo del gaming dove sempre più spesso si utilizza una valuta fittizia all'interno dell'ecosistema per l'acquisto di prodotti in-game o sullo store del produttore. Il valore di ciascun token, la quantità totale di tokens conati e il grado di divisibilità sono inizialmente specificati nello smart contract che gestisce il token. Infatti, un fungible token può essere scambiato con un altro fungible token dello stesso tipo e sono quindi entità interscambiabili o può essere diviso in unità più piccole, così come avviene per una moneta reale, che può essere cambiata con stessa moneta di taglia minore. Lo standard ERC-20⁴ definisce le caratteristiche essenziali di base che uno smart contract in Ethereum deve avere per poter gestire fungible tokens. Lo standard ERC20 è il primo ad essere pubblicato dalla community di Ethereum per l'implementazione di token all'interno di smart contracts. ERC20 rappresenta quindi un template per la creazione di smart contracts che realizzano e gestiscono token. Affinchè uno smart contract sia ERC20-compatibile, deve implementare un insieme di funzionalità e metterle a disposizione mediante la propria interfaccia. Altri tipi di standard che permettono la definizione di NFT sono ERC-223⁵, che migliora l'ERC-20 aggiungendo la gestione delle transazioni con dati aggiuntivi e la funzione tokenReceived, prevenendo la perdita di token e permettendo l'inclusione di metadati nelle transazioni. Lo standard ERC-777⁶ offre funzionalità avanzate per i token fungibili e include un sistema a eventi per reazioni a transazioni. Lo standard ERC-4626⁷ sono stati definiti per permettere una facile integrazione con piattaforme di prestito, scambio e altri servizi finanziari decentralizzati. Infatti, questo standard consente agli utenti una gestione più avanzata dei propri assets attraverso il deposito e ritiro dei fondi.

I token di utilità forniscono diritti di accesso, diritti di appartenenza o identificazione e autenticazione, o servono come ricompense. A seconda dei specifici requisiti applicativi, i token di utilità possono essere modellati attraverso i Non-Fungible Token o come Fungible Token.

Infine, esistono anche molti token ibridi che combinano attributi di più tipi, come i token di identità che combinano asset e utilità. Infatti le informazioni personali rappresentano degli assets che possono essere utilizzati come strumento di accesso e autenticazione. In tale contesto è stato definito lo ERC-1155⁸, uno standard multi-token che gestisce sia token fungibili che non fungibili in un singolo contratto, e lo standard

5 Sicurezza e Privacy nel Metaverso

In questa sezione andremo ad analizzare le principali tecnologie che permettono l'implementazione del metaverso e i problemi di privacy e di sicurezza che queste possono introdurre in tale contesto.

²<https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-721/>

³<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2309>

⁴<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>

⁵<https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-223/>

⁶<https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-777/>

⁷<https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-4626/>

⁸<https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/erc-1155/>

Token	Caratteristiche Principali	Funzionalità	Utilizzo
ERC-20	Standard per token fungibili	totalSupply, balanceOf, transfer, approve, transferFrom, allowance	Interoperabilità tra wallet, DApps e scambi
ERC-223	Migliora ERC-20 con gestione delle transazioni	transfer, tokenReceived	Prevenzione della perdita di token, metadati nelle transazioni
ERC-777	Token fungibili avanzati	send, operatorSend, authorizeOperator, revokeOperator, isOperatorFor	Hooks per reazioni a transazioni, compatibilità con ERC-20
ERC-4626	Standard per vault tokenizzati	deposit, withdraw, mint, redeem, totalAssets	Ottimizzazione dei vault di rendimento, integrazione DeFi
ERC-2309	Estensione per trasferimenti consecutivi di ERC-721	ConsecutiveTransfer	Scalabilità nella creazione e trasferimento di molti NFT
ERC-721	Standard per token non fungibili (NFT)	balanceOf, ownerOf, safeTransferFrom, transferFrom, approve, setApprovalForAll	Unicità e proprietà di asset digitali
ERC-1155	Standard multi-token	safeBatchTransferFrom, balanceOfBatch, setApprovalForAll	Gestione di token fungibili e non fungibili in un singolo contratto

Table 3: Caratteristiche dei token ERC di Ethereum

5.1 Definizione

Un metaverso è uno spazio virtuale completamente immersivo e autosufficiente, condiviso e generato da dispositivi informatici, con un sistema economico indipendente collegato al mondo fisico [WSZ+22]. Diversi metaversi paralleli possono coesistere, essere interconnessi ed infine interagire tra di loro per offrire una esperienza senza soluzione di continuità. Uno dei primi framework di standardizzazione per ambienti virtuali di rete (NVE) nel metaverso è stata ISO/IEC 23005 (MPEG-V), che ha lo scopo di definire le interfacce tra il mondo reale e il mondo virtuale e tra mondi virtuali. Lo standard IEEE 2888 si occupa della sincronizzazione delle informazioni tra mondo virtuale e mondo reale, specificando il formato dei dati e le interfacce per ottenere informazioni dai sensori e attuarle.

5.2 Tecnologie del metaverso

L'idea del metaverso si è resa possibile grazie allo sviluppo di diverse tecnologie avanzate che vengono utilizzate nel metaverso per diversi scopi. La Figura 5 mostra le varie tecnologie del metaverso mentre di seguito andremo a descriverne il loro uso nel metaverso.

Digital Twin La digital twin consente di creare cloni digitali di persone, cose (come edifici), e processi (come processi industriali). Questi cloni vengono rappresentati da oggetti virtuali nel metaverso e permettono di collegare il mondo reale al metaverso, favorendo l'interazione e la sincronizzazione in tempo reale attraverso i dati rilevati da sensori. Infatti, nei digital twin i dati ottenuti dalle entità fisiche possono essere usati per dotare all'oggetto capacità di auto-apprendimento e auto-organizzazione.

Tecnologie Immersive Le tecnologie immersive aiutano gli utenti a migliorare la loro esperienza nel mondo virtuale, rendendola indistinguibile dal mondo reale. La tecnologia immersiva sarà una delle principali componenti che verrà utilizzata dall'utente per collegarsi al metaverso e per interagire con gli oggetti nel metaverso. Le maggiorparte di queste tecnologie si focalizza

Figure 5: Le diverse tecnologie utilizzate nel metaverso proposte in [KKK23].

su aspetti multimediali e di interazione con metaverso. In particolare, Virtual Reality (VR) si occuperà di fornire all'utente una esperienza immersiva nel mondo virtuale, la Augmented Reality (AR) consentirà all'utente di interagire con ologrammi, oggetti grafici e video come se fossero presenti nel mondo reale, la Mixed Reality (MR) permettera la transizione dell'esperienza utente da VR a AR e viceversa, la Extended Reality (XR) integra la VR, AR, e MR per offrire un'esperienza multisensoriale focalizzata sulle percezioni dell'individuo stesso, sugli oggetti e gli ambienti che lo circondano.

Blockchain Nel metaverso il ruolo della blockchain è quello di garantire l'identificabilità e la tracciabilità di diversi tipi di dati (finanziari e non) attraverso i token (Sezione 4.6). Per questo motivo, la blockchain assume un ruolo fondamentale per la gestione economica del metaverso, dei suoi servizi, e dei suoi beni. Essa è inoltre utilizzata per garantire la persistenza, l'integrità dei dati e delle comunicazioni.

Artificial intelligence L'intelligenza artificiale ha il ruolo chiave di permettere un'esperienza personalizzate del metaverso, che si adatta al comportamento dell'utente. Essa ha inoltre il compito di analizzare i dati generati dagli utenti e dagli oggetti virtuali con lo scopo di prendere decisioni fondamentali per il mantenimento dell'ambiente virtuale o di un oggetto. L'intelligenza artificiale sarà anche il motore attraverso il quale avverranno la creazione e la visualizzazione di scene nel metaverso e verrà usata per offrire un supporto multilingua. Per un'analisi più dettagliata sull'utilizzo della AI nel metaverso si rimanda in [HTPP+23].

5.3 Privacy e Sicurezza nel metaverso

Le minacce alla sicurezza e privacy nel metaverso sono state ampiamente studiate in diversi lavori [CUC22, CWGQ22, WSZ+22]. La classificazione delle minacce di sicurezza nel metaverso è stata ottenuta a partire dallo studio proposto in [WSZ+22] ed è mostrata in Figura 6. In particolare, le minacce al metaverso vengono classificate in base al tipo di componente fondamentale presa di mira da un ipotetico attaccante.

Una componente critica di ogni sistema è sicuramente l'autenticazione, la quale si occupano di identificare in maniera univoca l'entità dietro un dispositivo o un avatar. Le principali minacce verso l'autenticazione provengono dal furto di identità (Identity Theft), l'impersonificazione (impersonation attack), e i problemi di autenticazione dell'avatar (Avatar authentication issue). Il furto di identità mira a prendere il controllo del profilo utente, dei suoi assets, e delle informazioni a lui collegate nel metaverso. Invece, la impersonificazione permette all'attaccante di fingere di essere un'altra persona con lo scopo di portare avanti diverse azioni contro il sistema o gli altri utenti. Infine, i metodi di autenticazione dell'avatar che utilizzano voce, video, e caratteristiche facciali creano diversi problemi di sicurezza per l'utente perché questi dati possono essere riprodotti dall'AI e sfruttati da un attaccante per autenticarsi nel sistema.

Un'altra componente fondamentale per la sicurezza del metaverso è il controllo degli accessi, che si occupa di definire e applicare i privilegi di accesso che un utente possiede quando si eseguono operazioni

Figure 6: Classificazione delle minacce nel metaverso.

sui dati o sui servizi. L'accesso non autorizzato ai dati è sicuramente uno dei problemi principali di sicurezza che si verifica quando un attaccante riesce ad eseguire operazioni che non potrebbe fare su un dato (Unauthorized access). Nel metaverso, i dati generati da un utente possono essere tanti e di diverso tipo, come ad esempio informazioni biometriche, comportamento dell'utente, interazioni, etc. Questi tipi di dati possono essere usati dall'attaccante per diversi scopi, ad esempio per attaccare l'identità di un utente o per attività di target advertising (User/Avatar data protection).

La sicurezza nella gestione dei dati del metaverso gioca un ruolo fondamentale per il funzionamento e sostentamento del metaverso stesso. Se non adeguatamente realizzata, la gestione dei dati nel metaverso potrebbe essere attaccata da un avversario con lo scopo di interferire con la normale attività degli utenti, degli avatar, e degli altri oggetti nel metaverso. Questo può avvenire attraverso la modifica, copia, sostituzione o cancellazione dei dati usati durante il ciclo di vita del metaverso (data tampering). Oltre a tendere di manomettere dei dati, l'attaccante potrebbe iniettare dei nuovi dati falsificati dai loro dispositivi al sistema di gestione dei dati del metaverso o viceversa (come falsi messaggi o istruzioni errate), con lo scopo di interferire con il corretto funzionamento del sistema e dei dispositivi (False data injection).

Un'altro tipo di minaccia che potrebbe influenzare la gestione dei dati nel metaverso è l'immissione di contenuti di bassa qualità con lo scopo di ridurre l'esperienza utente e renderla irrealistica (Threats to Data Quality). La provenienza e la proprietà dei dati creati dagli utenti deve essere preso in considerazione dal modello di gestione dei dati del metaverso in modo da facilitare la tracciabilità dei contenuti e dei legittimi proprietari (Threats to data provenance). Infine, la gestione dei dati nel metaverso deve includere delle tecniche che tengano conto della protezione della proprietà intellettuale dei dati. Nel contesto del metaverso non abbiamo dei confini geografici, e per questo motivo uno dei problemi principali è quello di garantire la proprietà di questo diritto durante lo spostamento dei dati nel metaverso. (Threats to data ownership)

Il problema della privacy è di fondamentale importanza nel metaverso perché l'utente mette a disposizione della piattaforma numerosi dati sensibili con diversi livelli di dettaglio, come la sua posizione, le sue abitudini, gli stili di vita, espressioni facciali, movimenti delle mani e occhi, caratteristiche biometriche e sensoriali. Tale raccolta pervasiva dei dati di un utente potrebbe portare essere rivelata ad altri utenti sia durante la trasmissione dei dati da parte dei dispositivi indossabili, sia durante la loro gestione attraverso il cloud e l'edge computing (Privacy leakage). Inoltre è necessario garantire che i dispositivi indossabili che l'utente usa per interagire con il metaverso non siano compromessi e si comportino come aspettato (Compromised devices). Infine, l'utilizzo del metaverso attraverso un avatar può esporre l'utente ad rivelare i suoi comportamenti e le sue abitudini. Queste, e altre attività dell'avatar, possono riflettere il comportamento reale dell'utente e permettere la creazione di un'impronta digitale che può essere usata da un attaccante per trovare utenti reali simili e facilitare la profilazione dell'utente in altri metaversi. Per questo motivo è importante che i dati personali dell'utente siano gestiti nel rispetto delle misure di privacy. (Identity linkability).

Altre importanti minacce di sicurezza provengono dal livello di rete, che viene usato dalla piattaforma del metaverso per comunicare con gli altri dispositivi e entità del sistema (come, internet, WiFi, e Bluetooth). È importante garantire che l'architettura di rete usata sia più decentralizzata possibile e presenti entità che hanno un ruolo predominante nel sistema. Infatti, queste entità rappresentano dei punti centrali del sistema e il loro fallimento dovuto ad un attacco può determinare il danneggiamento, interruzione o distruzione del metaverso (Single Point of Failure). Un altro aspetto da tenere in con-

siderazione a questo livello è l'introduzione di meccanismi anti Distributed Denial-of-Service (DDoS), che hanno lo scopo principale di sovraccaricare parti del sistema per renderle inutilizzabili e inaccessibili. Infine, il livello di rete utilizzato dal metaverso deve essere in grado di riconoscere attacchi Sybil dove gli avversari manipolano più identità false per interferire con il servizio, come ad esempio per influenzare la reputazione, il consenso o il risultato di una votazione (Sybil attack).

Le minacce all'economia del metaverso possono derivare da attacchi che colpiscono principalmente la fiducia dei servizi e dei beni digitali offerti (Trust of entities). Infatti, nel metaverso gli avatar che comunicano nel metaverso possono non essere a conoscenza della reale identità delle persone con cui interagiscono. Per questo motivo, un avatar senza una storia delle interazioni potrebbe risultare una entità non affidabile ed esporre gli altri utenti a rischi di frode durante il commercio di oggetti virtuali.

Il metaverso, rappresenta un'estensione del sistema ciber-fisico-sociale (CPSS) e permette l'integrazione di sistemi fisici e sistemi cibernetici complessi. Per tale motivo, un attaccante potrebbe eseguire delle azioni nel mondo virtuale con lo scopo di minacciare le infrastrutture fisiche e la sicurezza persone reali connessi al metaverso. Minacce alla sicurezza personale può avvenire principalmente attraverso i dispositivi indossabili, caschi XR e altri sensori interni che, se non protetti adeguatamente, possono essere utilizzati dall'attaccante per modificare l'esperienza utente (Threats to personal safety). Altri tipi di minacce sono invece attuabili sfruttando le vulnerabilità dei software o dei sistemi nel metaverso che integrano oggetti o infrastrutture reali per alterare o interrompere il corretto funzionamento delle infrastrutture nazionali critiche, come sistemi elettrici e ferroviari (Threats to critical infrastructure).

La governance del metaverso include l'insieme delle norme e regolamentazioni digitali che devono essere attuate per garantire l'efficienza e la sicurezza del sistema. Favorire l'integrazione e l'applicazione di nuove leggi e regolamentazioni per i crimini virtuali (Misbehaving regulations), per i comportamenti non corretti e disonesti (come linguaggio abusivo, molestie virtuali e stalking). Minacce alla forensica digitale durante la rilevazione di dati per la ricostruzione virtuale dei crimini informatici a causa della dinamicità e interoperabilità del metaverso (Laws application).

6 Progettazione di una blockchain a supporto dell'e-justice nel metaverso

In questa sezione andremo a definire un framework basato su blockchain per la gestione di un'applicazione nell'ambito della e-justice e rivolta ad operare nel metaverso. Per questo motivo, andremo a descrivere l'architettura del metaverso presa come riferimento per lo sviluppo del framework, i requisiti di sicurezza e privacy dell'applicazione.

6.1 Architettura di riferimento

L'architettura di riferimento del metaverso che viene presa in considerazione per lo sviluppo del framework si basa su [WSZ+22] ed è stata definita prendendo in considerazione i tre diversi domini messi in collegamento dal metaverso: quello umano, fisico e digitale.

Per quando riguarda la sfera umana, il metaverso sarà incentrato sulla persona umana. Le persone, attraverso l'uso di dispositivi indossabili VR/AR potranno interagire e controllare il proprio avatar digitale per interagire con gli altri avatar, compiere azioni quotidiane (come lavorare e giocare), o interagire con entità virtuali del metaverso attraverso la tecnologia XR. Le persone saranno interconnesse da reti sociali che si formano sulla base di interessi comuni e interazioni reciproche tra gli esseri umani.

Il dominio fisico è costituito principalmente dall'infrastruttura fisica che si integra con il metaverso e lo supporta. Il supporto di tale infrastruttura fisica permette di integrare nel metaverso dispositivi sensoristici di rilevamento o di attuazione, smart camera, veicoli, edifici smart, processi. Questo livello permette al metaverso di avere capacità di rilevamento e controllo dell'ambiente e del corpo umano.

Un altro livello di supporto fisico per il metaverso è costituito dall'infrastruttura di comunicazione che permette la trasmissione dei dati tra le diverse entità coinvolte nel metaverso. Essa è principalmente costituita da vari tipi di rete eterogenee, come reti wireless, reti cellulari, o reti satellitari.

L'infrastruttura di computazione consente al metaverso di eseguire calcoli complessi che sono necessari per il suo funzionamento attraverso diversi modelli computazionali (come il cloud-edge-end computing). La richiesta di computazione necessaria all'esecuzione del metaverso è parecchio elevata se consideriamo

Figure 7: Architettura generale del metaverso proposta in [WSZ⁺22].

operazioni come il rendering grafico di ambienti complessi, e l'esecuzione di complessi modelli di intelligenza artificiale.

L'ultimo livello dell'infrastruttura fisica si occupa della memorizzazione dei dati nel metaverso con lo scopo di farne la loro computazione

Nell'architettura generale di riferimento del metaverso il dominio umano e fisico sono collegati al mondo digitale attraverso il motore del metaverso (Metaverse Engine). Esso ha il compito di usare i big data provenienti dal mondo fisico e umano per generare e mantenere aggiornato il metaverso attraverso l'utilizzo di 4 fondamentali tecnologie (descritte in Sezione 5.2: Tecnologie immersive, Intelligenza Artificiale, Digital twin, e Blockchain). In particolare, con l'assistenza della tecnologia immersiva XR gli utenti situati nell'ambiente fisico sono in grado di controllare il loro avatar attraverso l'utilizzo dei sensori sul proprio corpo. L'AI si occupa della creazione delle caratteristiche degli avatar e degli oggetti digitali, si occuperà del rendering degli ambienti e del supporto personalizzato agli utenti. Infatti, i dati presi in considerazione dall'AI appartengono sia al mondo fisico e al mondo digitale (informazione generata da avatar e oggetti digitali).

La tecnologia dei digital twins permetterà di integrare e creare diversi tipi di oggetti virtuali che verranno tokenizzati e gestiti in maniera trasparente dalla tecnologia blockchain. La tecnologia blockchain si occuperà anche di supportare l'economia del metaverso, e la gestione delle identità.

Il dominio digitale del metaverso è costituito da avatar controllati dalle persone, oggetti digitali e ambienti virtuali. Il mondo digitale concepito dall'idea del metaverso vede anche la coesistenza e l'interconnessione di ambienti virtuali differenti, chiamati sub-metaversi. Per questo motivo, il mondo digitale offerto dal metaverso è composto da una serie di sub-metaversi specializzati su determinati

Figure 8: Caratteristiche e requisiti di sicurezza della piattaforma.

tipi di beni/servizi virtuali e interconnessi tra di loro.

Gli avatar digitali sono la rappresentazione delle persone nel metaverso e un utente può avere diversi avatar per ogni metaverso.

Gli ambienti virtuali, i beni, e i servizi presenti nel metaverso sono le componenti di base di ogni sub-metaverso. Gli ambienti si riferiscono ad edifici nel metaverso mentre i beni virtuali si riferiscono ai contenuti nel metaverso, come opere d'arte digitali.

6.2 Requisiti di sicurezza e privacy dell'applicazione

Il tribunale virtuale nel metaverso, denominato META-JUST, presenta diverse caratteristiche che devono essere protette per garantire la sicurezza e la privacy degli utenti. In Figura 8 vengono descritte le relazioni tra queste caratteristiche, i possibili attacchi e i requisiti di sicurezza e privacy necessari per mitigare tali attacchi.

Le comunicazioni tra le parti coinvolte nel processo sono un asset da proteggere. I possibili attacchi includono l'intercettazione dei pacchetti di dati trasmessi in rete (Packet Sniffing), l'inserimento di un attaccante nella comunicazione tra due parti per intercettare o alterare i messaggi (Man-in-the-Middle) e l'ascolto non autorizzato delle comunicazioni vocali o video (Eavesdropping). Per mitigare questi attacchi, è necessario garantire la confidenzialità utilizzando protocolli di crittografia come TLS (Transport Layer Security), l'autenticazione tramite meccanismi a due fattori (2FA) e l'integrità dei messaggi attraverso firme digitali.

I dati digitali del processo, come documenti e prove digitali, sono un altro asset da proteggere. I possibili attacchi includono l'alterazione non autorizzata dei documenti digitali (Modifica Dati), la creazione di copie non autorizzate dei documenti (Clonazione Dati) e l'accesso ai dati da parte di individui non autorizzati (Accesso non autorizzato). Per mitigare questi attacchi, è necessario garantire l'integrità dei documenti utilizzando hash crittografici, il controllo degli accessi tramite politiche basate sui ruoli (RBAC) e la decentralizzazione dei dati attraverso tecnologie blockchain.

Le attività svolte tramite dispositivi indossabili durante le sessioni virtuali raccolgono dati che devono essere protetti. I possibili attacchi includono l'accesso non autorizzato ai dati raccolti dai dispositivi (Perdita di controllo della proprietà) e il riconoscimento degli utenti tramite l'analisi dei dati raccolti (De-anonimizzazione). Per mitigare questi attacchi, è necessario garantire l'anonimato utilizzando tecniche di anonimizzazione, il controllo degli accessi tramite meccanismi di autenticazione robusti e la confidenzialità dei dati attraverso la crittografia.

Infine, i dati personali degli utenti, come nomi, indirizzi e dettagli di contatto, sono un asset da proteggere. I possibili attacchi includono il furto di dati personali (Data Breaches) e l'accesso ai

Figure 9: Ruolo della blockchain in una applicazione per metaverso.

dati personali da parte di individui non autorizzati (Accesso non autorizzato). Per mitigare questi attacchi, è necessario garantire la confidenzialità dei dati personali utilizzando crittografia durante la trasmissione e l'archiviazione, il controllo degli accessi tramite politiche rigorose e l'autenticazione avanzata per proteggere l'accesso ai dati personali.

6.3 Uso della Blockchain nella piattaforma

Il ruolo della blockchain all'interno del metaverso è di fondamentale importanza. Infatti, la blockchain evita che il controllo del metaverso sia nelle mani di un singolo attore fornendo una infrastruttura decentralizzata. Le sue caratteristiche (Sezione 4) di trasparenza garantiscono l'audit e il monitoring degli eventi che si verificano nel metaverso da parte di tutti gli utenti.

La blockchain è di fondamentale importanza per garantire la persistenza e l'integrità dei dati del metaverso. Le caratteristiche della blockchain consentono anche di garantire un certo grado di pseudo-anonimato nel metaverso perchè gli utenti vengono identificati da indirizzi. Infine, la blockchain offre la possibilità di verificare i dati del sistema e la loro autenticazione attraverso l'utilizzo degli smart contract e della firma digitale.

La blockchain principale di riferimento per lo sviluppo del framework è di tipo Consorzio/Privata e basata su Ethereum (descritta in Sezione 4.2) perchè consente un accesso limitato alla blockchain alle sole entità fidate che fanno parte del sistema, evitando attacchi da attori esterni. Il tipo di blockchain consente di avere delle prestazioni elevate, che sono necessarie per supportare il carico computazionale del metaverso. Infatti, le blockchain private sono caratterizzate dalla possibilità di eseguire un alto numero di transazioni per secondo e hanno una bassa latenza. La scalabilità delle blockchain private è bassa, ma questo non rappresenta un problema nel contesto dell'applicazione di riferimento, dove il numero di attori che partecipano all'applicazione può essere in media 15-30 persone, considerando tutte le parti coinvolte.

La Figura 9 mostra i diversi ruoli della blockchain nel metaverso. La blockchain ha un ruolo fondamentale per la gestione delle identità e delle credenziali perchè permette un controllo maggiore da parte degli utenti e la loro verifica senza l'intervento di terze parti. Un altro compito della blockchain è quello di collegare l'economia virtuale del metaverso con quella reale attraverso la creazione di diversi tipi di valuta digitale come cryptocurrency e token. I token offerti dalla blockchain vengono utilizzati anche per rappresentare creazioni digitali da parte di diversi produttori e per collegare in maniera trasparente e autenticata entità reali alle corrispondenti entità virtuali. Gli smart contracts offerti dalla blockchain permettono la gestione verificata e decentralizzata della proprietà degli oggetti e si occupano dello scambio di asset digitali, dati, oggetti virtuali tra i diversi attori. Infine, la blockchain avrà il compito di supportare la Finanza-Decentralizzata (De-Fi) attraverso la definizione di un sistema finanziario che utilizza le criptovalute per gestire le transazioni finanziarie senza l'intermediazione di istituzioni tradizionali come banche e compagnie assicurative.

6.4 Portale di gestione delle Identità nel metaverso

La gestione delle identità nel metaverso avviene attraverso il paradigma della Self-Sovereign Identity (SSI) in cui gli utenti hanno il pieno controllo sui propri dati personali senza dover fare affidamento su un'autorità centrale. A differenza dei sistemi centralizzati o federati, dove le identità sono gestite da terze parti, l'architettura SSI consente agli individui di creare, gestire e condividere le proprie credenziali in modo sicuro e trasparente. Questa gestione, basata su tecnologie come blockchain e Identificatori decentralizzati, può fornire un alto livello di privacy e anonimato, poiché le informazioni personali vengono condivise solo in modo controllato.

I 10 principi della SSI sono i seguenti:

Esistenza Gli utenti devono avere un'esistenza indipendente. Ciò significa che le identità digitali dovrebbero rappresentare persone reali che esistono indipendentemente dal sistema digitale.

Controllo Gli utenti devono avere il controllo sulle proprie identità. Gli utenti dovrebbero avere piena autorità su come le loro identità vengono utilizzate e condivise, senza fare affidamento su entità centralizzate.

Accesso Gli utenti devono avere accesso ai propri dati. Dovrebbero essere in grado di visualizzare e gestire facilmente tutte le informazioni associate alla loro identità digitale.

Trasparenza I sistemi e gli algoritmi devono essere trasparenti. Le regole, i processi e gli algoritmi utilizzati per gestire le identità dovrebbero essere chiari e comprensibili per gli utenti.

Persistenza Le identità devono essere di lunga durata. L'identità di un utente dovrebbe continuare a esistere nel tempo, senza essere soggetta a cancellazioni arbitrarie.

Portabilità Le informazioni e i servizi relativi all'identità devono essere trasportabili. Gli utenti dovrebbero essere in grado di spostare le loro identità e i dati associati tra diversi sistemi o fornitori di servizi.

Interoperabilità Le identità dovrebbero essere il più ampiamente utilizzabili possibile. L'identità digitale dovrebbe funzionare su diversi sistemi e organizzazioni.

Consenso Gli utenti devono acconsentire all'uso della loro identità. Qualsiasi utilizzo dei dati di identità di un utente deve avere il permesso esplicito dell'utente.

Minimizzazione La divulgazione delle affermazioni deve essere minimizzata. Solo la quantità minima di informazioni necessarie dovrebbe essere condivisa per raggiungere lo scopo desiderato, garantendo la privacy.

Protezione I diritti degli utenti devono essere protetti. Le identità e le informazioni personali degli utenti dovrebbero essere salvaguardate da abusi o accessi non autorizzati.

Utilizzando una struttura blockchain, molte di queste proprietà sono intrinsecamente soddisfatte: l'uso di un algoritmo di consenso può fornire la trasparenza necessaria. Inoltre, la natura append-only della blockchain significa che una volta che le informazioni sono state accettate dalla rete attraverso un round di consenso, non possono essere cancellate o alterate.

Gli Identificatori Decentralizzati (DID) forniscono un nuovo tipo di identificatore per memorizzare identità digitali verificabili e auto-sovrane. A differenza degli identificatori tradizionali, i DIDs non si basano su registri centralizzati, fornitori di identità o autorità di certificazione; sono globalmente unici, verificabili crittograficamente e completamente controllati dai loro proprietari. È importante sottolineare che i DIDs aiutano a mantenere l'anonimato in SSI consentendo agli utenti di generare credenziali specifiche per il contesto che sono progettate, ad esempio, per essere non collegabili tra diverse interazioni. Attraverso la combinazione di prove crittografiche e credenziali specifiche per il contesto non collegabili, i DIDs consentono agli utenti di autenticarsi senza rivelare la loro identità completa, proteggendo il loro anonimato anche mentre interagiscono con vari servizi.

I DIDs forniscono un metodo per creare identificatori globalmente unici che sono verificabili crittograficamente e controllati interamente dall'entità (individuo o organizzazione) che li possiede. A differenza degli identificatori tradizionali, i DIDs rimangono sotto il controllo dei loro proprietari umani finché possiedono la chiave privata corrispondente.

I DIDs, come descritti nella documentazione W3C [MS22], mirano a soddisfare diversi obiettivi:

Decentralizzazione Non è necessaria alcuna autorità centrale per emettere o gestire i DID.

Controllo L'individuo o l'entità che possiede il DID (il soggetto del DID) ha il controllo diretto sul proprio identificatore.

Privacy Consente al soggetto di divulgare informazioni minime, proteggendo la privacy.

Sicurezza Utilizza metodi crittografici per garantire l'integrità e l'autenticità dei DID e dei documenti DID.

proof-based Consente la creazione di prove crittografiche per stabilire la validità del DID.

Trasparenza Garantisce che i DID possano essere facilmente scoperti e risolti.

Interoperabilità Utilizza standard interoperabili in modo che l'infrastruttura DID possa utilizzare strumenti esistenti.

Portabilità I DID possono essere utilizzati in diversi contesti senza modifiche.

Un DID è un *URI* (Uniform Resource Identifier) composto da: l'identificatore dello schema URI, la specifica il metodo DID da utilizzare, e l'identificatore univoco del metodo. Il metodo DID descrive il contesto particolare in cui questo DID è creato e utilizzato mentre l'identificatore univoco rappresenta l'identità anonima di una persona o cosa. Ethereum implementa i DID **did:ethr**, dove gli indirizzi Ethereum fungono da identificatori unici. C'è una corrispondenza diretta tra DID e indirizzo Ethereum, poiché hanno lo stesso valore.

did:ethr:0x2723931he32hoe3uhe32.. (1)

Quando un utente crea un DID, è associato ad almeno una coppia di chiavi crittografiche: una *chiave pubblica* e una *chiave privata*. Il DID e le chiavi pubbliche sono pubblicati nella blockchain attraverso un *documento DID*. Il processo di risoluzione del DID comporta la trasformazione di un DID nel suo corrispondente documento DID. Questo viene fatto tramite un risolutore DID, che interroga la blockchain appropriata per ricostruire off-chain il documento DID. Il processo di risoluzione è specifico del metodo, il che significa che dipende dal metodo DID (ad esempio, did:btc, o did:ethr). Il documento DID contiene anche algoritmi e chiavi usaper per autenticare l'utente e per generare prove crittografiche.

Secondo la documentazione W3C [MS22], un documento DID è un insieme di dati che descrive il soggetto del DID, inclusi meccanismi, come chiavi pubbliche crittografiche, che l'utente (o un delegato) può utilizzare per autenticarsi e dimostrare la propria associazione con il DID. Il documento DID è spesso un documento JSON-LD [You24], memorizzato su una blockchain, che contiene almeno i seguenti campi:

(@context) definisce la semantica del documento.

id il DID stesso.

Autenticazion meccanismi per dimostrare il controllo sul DID.

Chiavi Pubbliche e Metodi di Verifica chiavi pubbliche e metodi per la verifica crittografica (ad esempio, firme).

Il codice 1 mostra il contenuto di base di un documento DID.

Listing 1: Esempio di documento DID.

```
"id": "did:example:123456789 abcdefghi",
"authentication":
[
  {
    "id": "did:example:123456789 abcdefghi\#keys-1",
    "type": "RsaVerificationKey2018",
    "controller": "did:example:123456789 abcdefghi",
    "publicKeyPem": "-----BEGIN PUBLIC KEY...END PUBLIC KEY-----"
  }
]
```

dove

- **@context**: è il valore `https://www.w3.org/ns/did/v1` punta al vocabolario standard W3C DID.
- **id**: contiene il DID unico per questo documento. In questo caso, segue lo schema URI DID `did:method:identifier`.
- **authentication**: Ogni voce nell'array di autenticazione definisce un metodo di autenticazione. In questo caso:
 - *id*: Questo è l'identificatore unico per questa specifica chiave.
 - *type*: tipo di chiave crittografica utilizzata, in questo caso chiave RSA.
 - *controller*: Questo campo specifica chi controlla questa chiave.
 - *publicKeyPem*: Questo campo contiene la chiave pubblica in formato PEM, che è un formato comune per chiavi RSA e altre chiavi crittografiche.

Un DID può essere visto come il *nome utente* e la chiave privata come una *password*. Durante il processo di autenticazione in un sistema decentralizzato, un utente prova la propria identità firmando un messaggio con la propria chiave privata. Qualsiasi entità di terze parti può verificare la firma cercando la chiave pubblica dell'utente nel registro blockchain corrispondente o direttamente nel documento DID.

L'implementazione dei DIDs sulle blockchain abilita il concetto di SSI. I DIDs consentono l'emissione e la verifica di credenziali digitali e affermazioni utilizzando prove crittografiche, facilitando così interazioni sicure online. Quindi, con i DIDs, gli utenti hanno la capacità di gestire le proprie chiavi private, consentendo loro di accedere ai servizi che richiedono identificazione senza bisogno di una terza parte fidata come intermediario.

La chiave privata è la base di un indirizzo Ethereum e serve come punto di partenza per la generazione della coppia di chiavi. Per crearla, viene utilizzata la ECC: è una tecnica crittografica moderna che offre una forte sicurezza con lunghezze di chiave più corte rispetto ai metodi tradizionali come RSA. ECC si basa sulla struttura matematica delle curve ellittiche su campi finiti, fornendo una sicurezza equivalente con chiavi significativamente più piccole, il che migliora l'efficienza e le prestazioni. Ad esempio, una chiave a 256 bit in ECC è considerata offrire una sicurezza comparabile a una chiave a 3072 bit in RSA. In particolare, viene utilizzata la curva ellittica *secp256k1*. In Ethereum questa curva è utilizzata anche con *ECDSA* per creare e verificare firme digitali per l'autenticazione delle transazioni [Raz23]. *Secp256k1* è ampiamente utilizzata nelle tecnologie blockchain come Ethereum perché offre un alto livello di sicurezza con una curva ellittica a 256 bit, che è considerata forte per la maggior parte delle applicazioni attuali e degli attacchi quantistici. Questo metodo è sicuro se utilizzato correttamente, ma ha problemi noti se non implementato correttamente, come la perdita della chiave privata se viene utilizzato un metodo di generazione del nonce con scarsa entropia [MB16].

La chiave pubblica è derivata dalla chiave privata e da un punto chiamato *G* scelto sulla curva *secp256k1*. Questo punto è chiamato *punto base* ed è predefinito. In particolare, la chiave pubblica è la moltiplicazione scalare tra la chiave privata e il punto *G*.

L'indirizzo Ethereum da utilizzare per il DID viene creato passando la chiave pubblica alla funzione *keccak-256*, prendendo gli ultimi 20 byte dell'hash restituito. Infine, viene aggiunto il prefisso `0x` per ottenere l'indirizzo Ethereum finale. Quindi, l'indirizzo è una stringa esadecimale di 42 caratteri.

I DIDs sono gestiti dallo smart contract **ethr-did-registry**. Ethereum salva la chiave pubblica. Questo registro consente operazioni come la creazione, la revoca e le modifiche degli attributi del DID, rappresentando il componente principale che gestisce i DIDs⁹. Agisce come il *registro dei dati verificabili*, facilitando la creazione, la verifica, l'aggiornamento e/o la disattivazione degli identificatori decentralizzati e dei documenti DID sulla blockchain. Le implementazioni SSI basate su Ethereum aderiscono agli standard W3C, garantendo l'interoperabilità con altri ecosistemi blockchain e non blockchain. Infatti, il metodo *ethr* è un metodo DID ampiamente riconosciuto che sfrutta la blockchain Ethereum per la gestione delle identità decentralizzate [Pro24].

⁹<https://github.com/uport-project/ethr-did#readme>

Figure 10: Pannello di controllo per la creazione di diversi tipi di Token nel sistema.

6.5 Gestione degli oggetti

La creazione degli oggetti virtuali mediante l'utilizzo di Token viene realizzato attraverso la libreria OpenZeppelin Contracts¹⁰. Questa libreria offre una vasta gamma di template riutilizzabili che facilitano la creazione di smart contracts robusti e affidabili. OpenZeppelin Contracts è stata la libreria di riferimento per lo sviluppo di smart contract in Ethereum. La libreria include le implementazioni più utilizzate degli standard ERC, come ERC20, ERC721 e ERC1155. Questi standard definiscono interfacce comuni per token fungibili e non fungibili, facilitando l'interoperabilità tra diverse applicazioni blockchain. OpenZeppelin Contracts utilizza modelli di sicurezza standard e best practices per ridurre il rischio di vulnerabilità nei contratti. La libreria è sottoposta a revisione da parte della comunità e utilizzata dai principali progetti nel settore. La libreria supporta contratti aggiornabili, consentendo agli sviluppatori di migliorare e modificare i contratti senza interrompere il funzionamento delle applicazioni.

L'utilizzo dei contratti messi a disposizione da OpenZeppelin Contracts avviene attraverso uno wizard¹¹ mostrato in Figura 10. Esso verrà integrato nel framework e collegato alla corrispondente blockchain per permettere la creazione di contratti di gestione dei token.

6.6 Gestione delle credenziali degli utenti e degli oggetti

Nel mondo fisico, una credenziale [MS24] potrebbe consistere in:

- Informazioni relative all'identificazione del soggetto della credenziale.
- Informazioni relative all'autorità emittente.
- Informazioni relative al tipo di credenziale.
- Informazioni relative a specifici attributi o proprietà asseriti dall'autorità emittente sul soggetto.
- Informazioni relative ai vincoli sulla credenziale.
- Informazioni su come la credenziale è stata consegnata.

Una **Verifiable Credential** (VC), come descritto nella documentazione W3C [MS24], può descrivere tutte le stesse informazioni che rappresenta una credenziale fisica. L'aggiunta di tecnologie, come le firme digitali, rende le VC più evidenti alle manomissioni e più affidabili rispetto alle loro controparti fisiche.

¹⁰<https://www.openzeppelin.com/solidity-contracts>

¹¹<https://wizard.openzeppelin.com/>

Figure 11: Attori e relazioni delle VC.

Gli utenti possono generare *Verifiable Presentations* (VP) e poi condividerle con le parti fiduciarie per dimostrare di possedere VC con determinate caratteristiche. Sia le VC che le VP possono essere trasmesse rapidamente. La parola *verificabile* si riferisce alla caratteristica principale che una credenziale o una presentazione deve avere: essere in grado di essere verificata da una parte fiduciaria. Sebbene una credenziale debba essere autentica e valida, la *verificabilità* di una credenziale non implica la veridicità delle affermazioni in essa codificate: quindi, la fiducia in una VC non si basa solo sulla sua validità formale, ma richiede una valutazione ulteriore da parte della parte fiduciaria. Basandosi sulle proprie politiche interne, deve valutare la fiducia di tali affermazioni prima di considerarle valide.

Gli utenti possono operare in vari scenari e possono essere in grado di generare credenziali *specifiche per il contesto* che, per motivi di privacy, devono essere *non collegabili*. Con l'aiuto dell'autorità emittente, un utente può convertire la propria identità reale in una *credenziale principale*, che può quindi essere utilizzata per generare, al massimo, una credenziale unica specifica per il contesto per qualsiasi contesto. Le credenziali specifiche per il contesto non possono rivelare informazioni sull'identità dell'utente, consentendo agli utenti di essere *non collegabili* tra diversi contesti.

La Figura 11 mostra come *emittenti di credenziali, utenti e verificatori* sono in relazione tra loro e con la blockchain.

L'emittente di credenziali utilizza la blockchain per creare le credenziali e gli schemi. L'utente interagisce con la blockchain per registrare e gestire i propri identificatori. Il verificatore interroga la blockchain per convalidare le credenziali dell'utente. Le credenziali possono essere espresse utilizzando relazioni soggetto-proprietà-valore. Più formalmente, una credenziale è un insieme di una o più affermazioni fatte dalla stessa entità [MS24]. Le credenziali possono anche includere un identificatore e metadati per descrivere le proprietà della credenziale, come l'emittente dell'affermazione, la data di validità e il periodo di tempo, un'immagine rappresentativa, il materiale di verifica, il meccanismo di revoca, e così via. I metadati possono essere firmati dall'emittente dell'affermazione. Pertanto, una VC è un insieme di affermazioni e metadati a prova di manomissione che dimostrano crittograficamente chi l'ha emessa. Gli identificatori delle credenziali sono spesso utilizzati per identificare istanze specifiche di una credenziale.

Esempi di credenziali verificabili includono carte di identificazione digitale dei dipendenti, certificati digitali, certificati di nascita digitali e certificati educativi digitali. La Figura 12 spiega i componenti di base di una VC. Il livello dei metadati della credenziale contiene informazioni sulla credenziale stessa, come informazioni sull'emittente dell'affermazione, il periodo di validità e lo schema della credenziale. Contengono principalmente informazioni che aiuta le parti a comprendere l'origine e il contesto della credenziale. Le claims sono il contenuto principale della credenziale, costituito da asserzioni o dichiarazioni fatte dall'emittente dell'affermazione sull'utente. Rappresentano gli attributi dell'utente e forniscono i dati verificabili rilevanti per lo scopo della credenziale. Le prove garantiscono l'integrità e l'autenticità della credenziale, come la firma digitale o l'attestazione crittografica. L'archiviazione delle credenziali avviene in applicazione chiamate wallet, ovvero dei portafogli digitali che ne consentono la protezione e il facile recupero.

Di seguito mostriamo l'esempio di una credenziale utilizzata per descrivere il ruolo di una entità ed emessa da parte di un Ministero mediante il suo DID.

Figure 12: Componenti di base di una VC.

Listing 2: Esempio Verifiable Credential.

```

{
  "@context":
  [
    "https://www.w3.org/ns/credentials/v2",
    "https://www.w3.org/ns/credentials/examples/v2"
  ],
  // specify the identifier for the credential
  "id": "http://company.example/credentials/9321",
  // the data to expect in the credential
  "type": ["VerifiableCredential", "ExampleEmployeeCredential"],
  // the entity that issued the credential
  "issuer": "https://MinistryofJustice.example/issuers/859420",
  // when the credential was issued
  "validFrom": "2010-01-01T19:23:24Z",
  // claims about the subjects of the credential
  "credentialSubject": {
    // identifier for the only subject of the credential
    "id": "did:example:mk2nvfi923nciko923mxo012mxw",
    // assertion about the only subject of the credential
    "EmployeeOf": {
      // identifier for the company
      "id": "did:example:j129mvl2ni08n93htfnn02jf339",
      "name": "Ministry of Justice",
      "role": "Judge"
    }
  }
}

```

La condivisione di un sottoinsieme di dati in una credenziale di un individuo è chiamata presentazione (VP). Una presentazione verificabile è creata dal proprietario delle credenziali e può condividere dati provenienti da più credenziali verificabili. Essa può anche contenere dati aggiuntivi da presentare al verificatore. I dati in una presentazione riguardano spesso lo stesso soggetto ma potrebbero essere stati emessi da più emittenti di credenziali. L'aggregazione di queste informazioni esprime tipicamente un aspetto di una persona, organizzazione o entità. La struttura di una VP è mostrata nella Figura 13. I metadati della presentazione è il livello che contiene informazioni contestuali che aiutano i verificatori a comprendere lo scopo della VP e garantisce una corretta verifica. Il livello delle credenziali verificabili consiste nelle VC che l'utente ha selezionato per presentare nella VP. Le VC rappresentano le affermazioni o dichiarazioni effettive fatte da un emittente sull'utente. Le prove garantiscono l'autenticità e l'integrità della VP. Questo viene ottenuto utilizzando meccanismi crittografici.

La verifica della presentazione verificabile da parte del verificatore avviene attraverso la blockchain e consiste nella validazione degli identificatori e delle firme della credenziale.

Figure 13: Struttura della VP.

The presentazione associata all'esempio 2 è la seguente:

Listing 3: Verifiable Presentation example.

```
{
  "@context": [
    "https://www.w3.org/ns/credentials/v2",
    "https://www.w3.org/ns/credentials/examples/v2"
  ],
  "type": "VerifiablePresentation",
  // the verifiable credential issued in the previous example
  "verifiableCredential": [{
    "@context": [
      "https://www.w3.org/ns/credentials/v2",
      "https://www.w3.org/ns/credentials/examples/v2"
    ],
    "id": "http://company.example/credentials/9321",
    "type": ["VerifiableCredential", "ExampleEmployeeCredential"],
    "issuer": "https://company.example/issuers/859420",
    "validFrom": "2010-01-01T19:23:24Z",
    "credentialSubject": {
      "id": "did:example:mk2nvfi923nciko923mxo012mxw",
      "EmployeeOf": {
        "id": "did:example:j129mv12ni08n93htfnn02jf339",
        "name": "Ministry of Justice",
        "role": "Judge"
      }
    }
  }
}]
}
```

6.7 Prototipo implementativo

Il prototipo implementativo si basa sul framework Veramo un sistema di gestione dell'identità decentralizzata che permette la creazione, presentazione e verifica delle credenziali. Esso semplifica il processo di creazione dei DID e creazione delle credenziali attraverso un'architettura modulare che si basa sul concetto di agente e plugin. Un agente agisce da punto centrale per l'utilizzo delle varie operazioni offerte da Veramo e fornisce delle interfacce standard per interagire con un metodo DID e per la creazione di credenziali. I plugin forniscono al framework specifiche capacità e possono essere aggiunte o rimosse a seconda dei requisiti dell'applicazione. Alcuni esempi di plugin sono:

- DID Management: implementa metodi DID e fornisce le operazioni per generare, risolvere, e gestire i DID.

- **Credential Handling:** crea, memorizza e verifica diversi tipi di credenziali.
- **Key Management:** gestisce le chiavi crittografiche per proteggere i dati delle entità e delle interazioni.
- **Communication Protocols:** facilitano la comunicazione tra diversi agenti in maniera decentralizzata e confidenziale.

L'agente e i suoi plugin comunicano attraverso un'interfaccia ben definita. I plugin registrano i loro metodi con l'agente, rendendoli accessibili a un utilizzo più ampio. L'agente orchestra le interazioni tra i plugin. Ciò significa che, se un plugin per il rilascio delle credenziali deve interagire con un plugin per la gestione delle chiavi, l'agente gestisce la comunicazione tra i due. Questa flessibilità rende Veramo adattabile a un'ampia gamma di casi d'uso e lo mantiene aggiornato con gli standard in continua evoluzione nel settore delle identità decentralizzate. Veramo è inoltre progettato per funzionare con diverse tecnologie blockchain e altre soluzioni SSI. I plugin Veramo sono configurati per funzionare con le credenziali verificabili W3C e il tipo JWT (JSON Web Token).

Il metodo di verifica delle credenziali e presentazioni è implementato come mostrato nel Codice 4. Prende come argomento di input una VP, che è la Presentazione Verificabile da verificare. Entra quindi in un ciclo dove legge ogni credenziale nella presentazione, e per ciascuna di esse analizza il contenuto JSON e imposta gli argomenti per il metodo la verifica della credenziale. Se la Credenziale Verificabile non è verificata (cioè, `result.verified` è false), registra un messaggio nella console e restituisce false. Dopo che tutte le credenziali sono state verificate, verifica la presentazione stessa. Se la presentazione non è verificata (cioè, `result.verified` è false), registra un messaggio nella console e restituisce false. Se la presentazione e tutte le sue Credenziali Verificabili sono verificate, restituisce true.

Listing 4: Verification method

```
export const verifyPresentation = async (vp: any) => {
  // verify each VC in the VP
  for (let i = 0; i < vp.verifiableCredential.length; i++) {
    const vc = JSON.parse(vp.verifiableCredential[i]);
    const args: IVerifyCredentialEIP712Args = {
      credential: vc
    }
    const result = await agent.verifyCredential(args);
    if (!result.verified) {
      console.log("VC with following body is not valid: " + vc);
      return false;
    }
  }
  // verify the VP
  const args: IVerifyPresentationEIP712Args = {
    presentation: vp
  }
  const result = await agent.verifyPresentation(args);
  if (!result.verified) {
    console.log(result);
    console.log("VP not verified");
    return false;
  }
  return true;
}
```

La Figura 14 mostra l'interfaccia accessibile mediante la connessione ad un Wallet ed usata dagli utenti per creare i propri identificatori, ricevere le credenziali che descrivono i propri ruoli, creare credenziali e asset da introdurre nel corso dell'attività giudiziaria.

Figure 14: Interfaccia Framework Veramo Explorer.

References

- [CUC22] Yavuz Canbay, Anil Utku, and Pelin Canbay. Privacy concerns and measures in metaverse: A review. In *2022 15th international conference on information security and cryptography (ISCTURKEY)*, pages 80–85. IEEE, 2022.
- [CWGQ22] Zefeng Chen, Jiayang Wu, Wensheng Gan, and Zhenlian Qi. Metaverse security and privacy: An overview. In *2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*, pages 2950–2959. IEEE, 2022.
- [HTPP+23] Thien Huynh-The, Quoc-Viet Pham, Xuan-Quy Pham, Thanh Thi Nguyen, Zhu Han, and Dong-Seong Kim. Artificial intelligence for the metaverse: A survey. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 117:105581, 2023.
- [JGG25] Ankit Kumar Jain, Nishant Gupta, and Brij B Gupta. A survey on scalable consensus algorithms for blockchain technology. *Cyber Security and Applications*, 3:100065, 2025.
- [KKK23] Giluk Kang, Jahoon Koo, and Young-Gab Kim. Security and privacy requirements for the metaverse: A metaverse applications perspective. *IEEE Communications Magazine*, 62(1):148–154, 2023.
- [MB16] Björn Tackmann Mihir Bellare. *Nonce-Based Cryptography: Retaining Security When Randomness Fails*. Springer, 2016.
- [Mit18] Francesca Romana Mittica. Novità sulla videoconferenza nel processo penale. *Processo penale e giustizia*, (5):945–954, 2018.
- [MS22] Drummond Reed Manu Sporny, Dave Longley. *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. "W3C", 2022.
- [MS24] David Chadwick Manu Sporny, Dave Longley. *Verifiable Credentials Data Model v2.0*. "W3C", 2024.
- [Nak08] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008.
- [Pro24] Uport Project. Ethereum registry for erc-1056 ethr did methods, 2024. <https://github.com/uport-project/ethr-did-registry> [Accessed: (2025)].

- [Raz23] Saleem Raza. Ethereum’s elliptic curve digital signature algorithm (ecdsa), 2023. <https://fitsaleem.medium.com/ethereums-elliptic-curve-digital-signature-algorithm-ecdsa-88e1659f4879> [Accessed: (2025)].
- [SPB24] Jan Schwiderowski, Asger Balle Pedersen, and Roman Beck. Crypto tokens and token systems. *Information Systems Frontiers*, 26(1):319–332, 2024.
- [TVV23] Mohammad Hossein Tabatabaei, Roman Vitenberg, and Narasimha Raghavan Veeraragavan. Understanding blockchain: Definitions, architecture, design, and system comparison. *Computer Science Review*, 50:100575, 2023.
- [W⁺14] Gavin Wood et al. Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger. *Ethereum project yellow paper*, 151(2014):1–32, 2014.
- [WSZ⁺22] Yuntao Wang, Zhou Su, Ning Zhang, Rui Xing, Dongxiao Liu, Tom H Luan, and Xuemin Shen. A survey on metaverse: Fundamentals, security, and privacy. *IEEE communications surveys & tutorials*, 25(1):319–352, 2022.
- [You24] Benjamin Young. Json-ld: Building meaningful data apis, 2024. <https://volodymyrpavlyshyn.medium.com/zookos-triangle-and-dids-b51efe273b30> [Accessed: (2024)].